

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№6 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-6>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Daminova Orzigul INGLIZ TILIDA ASPEKTUALLIK XUSUSIDA.....	5
2. Isaqova Munisa XALQARO HUQUQIY TERMINLARNING LESIKOGRAFIK TALQINI.....	10
3. Baxodirova Shaxlo ABDULLA QODIRIYNING LEKSIKOGRAFIYA BORASIDAGI FAOLIYATI, QARASHLARI.....	15
4. Ганиева Дилдорахон МОДАЛ ВА КЎМАКЧИ ФЕЪЛЛАРНИНГ СИНКРЕТИК ҲАМДА ПОЛИФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	22
5. Bayram Bilir O‘RXUN BITIKLARIDA I HARFI VA YOPIQ E TOVUSHINING YEVROPALIK VA RUS TURKOLOGLARI TOMANIDAN TRANSKRIPSIYASI.....	25
6. Jumanova Shohista TARJIMONNING YUTUQ VA KAMCHILIKLARI (CHO‘L PONNING “KECHA VA KUNDUZ” ASARI MISOLIDA).....	29
7. Сулайманова Нилуфар ВОЗНИКНОВЕНИЕ КАТЕГОРИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В ИМПЛИЦИТНОЙ ФОРМЕ.....	34
8. Хазраткулиён Дилшодан Фарходзод ЎЗБЕКИСТОН ТОЖИК АДАБИЁТИДА МАДЕҲА ШЕЪРИ РИВОЖИ ҲАКИДА.....	43
9. Qodirova Fazilat, Ayakulov Nurbek, Ayakulova Aziza PROBLEMS OF SYNONYMY AND ANTONYMY OF TERMS – THEORETICAL REVIEW.....	50
10. Ахмедова Дилдора ЎЗБЕК ТИЛИНИНГ ЭТИМОЛОГИК ЛУҒАТИ – КОРПУС СЕМАНТИК КЕНГАЙТМАСИНИНГ АХБОРОТ БАЗАСИ.....	54
11. Абдусаламова Лобар Акбар кизи ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ ИЖДИНИ ДАВРЛАШТИРИШ МАСАЛАСИГА ДОИР: ОДОРОКОЛОРИСТИК МОТИВЛАРНИ ЎРГАНИШ АСПЕКТИДА.....	59
12. Yusupova Guzal Rashitovna NARRATIV TRANSFORMATSIYALAR NI KOYA NUTQINI MODELLASHTIRISHNING ASOSIY VOSITALARIDAN BIRI SIFATIDA.....	64
13. Раупова Мухайё Насировна ОБРАТНЫЙ ПЕРЕВОД КАК СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ АДЕКВАТНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ).....	70
14. Fayzulloyeva Zilola Zafarovna BADDIY MATN XUSUSIYATLARI VA UNING TARJIMASIDAGI QIYINCHILIKLARI.....	76
15. Хидирова Мухлиса Алишер кизи “ЖАЛЛОД КЎШИҒИ” ҲУЖАТЛИ РОМАНИДА ОИЛАНИНГ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ҲАЁТДАГИ ЎРНИ.....	82
16. Воситов Валижон Абдувахобович XVI-XVIII ASRLARDA TURKIY SŪZLAR INGLIZLAR NI GOҲIDA.....	89
17. Burknonova Aziza Ihtiyorovna THE IMPORTANCE OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN LEARNING AND TEACHING A SECOND LANGUAGE.....	96
18. Norova Mavluda Fayzulloyevna STYLISTIC-SEMANTIC CHARACTERISTICS OF WORDS WITH SOUND CHANGE IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES.....	102

19. Giyasova Dilafruz Xamzaevna MUAYYAN MAQSADLAR UCHUN INGLIZ TILI DARSLARIDA INGLIZ TILINI O'RGATISHDA TINGLASH KO'NIKALARINING AHAMIYATI.....	108
20. Sadri Sa'diev, Fariduni Farhodzod (Yuldashev) БУГУНГИ ВА КЕЛАЖАК АВЛОДГА МУРОЖААТНОМА ЁХУД БИР ШЕЪРКИМ, МАНГУЛИККА ДАХЛДОР.....	112
21. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СТРУКТУР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	115
22. Хаитов Мурод Атаназарович, Абдуллаев Ибодулла Қочқарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА КАСАЛЛАНИШ ВА УНИ КЕЛТИРИБ ЧИҚАРУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ ТИББИЙ-ИЖТИМОЙ ЖИХАТЛАРИ.....	122
23. Икрамова Шахло Абдурасуловна ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА.....	130
24. Мамасолиев Илхам Убайдуллаевич НОВЫЕ СЛОВА И СОЧЕТАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (на материале средств массовой информации).....	135
25. Миралимова Шахзода Хасанбоевна ИНТЕРНЕТ – МУЛОҚОТНИНГ ЯНГИЧА ТИЗИМИ.....	141
26. Худойбергана Д.С., Абдурахимова Ф.Б. ОЛАМНИНГ ЛИСОНИЙ МАНЗАРАСИГА ИЛМИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	147
27. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	153
28. Izzatbek Rejapov SON KOMPLEMENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING MAVZUIY-SEMANTIK TAHLILI.....	158
29. Ниёзова Шоира Тоировна ҚИЁСИЙ ЛИНГВИСТИКАНИНГ ФАН СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИ.....	165
30. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	170
31. Бабаходжаев Рашид Хашимович ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ.....	175
32. Жумаева Дилноза Бахшуллоевна АНТРОПОНИМИК МУРОЖААТ БИРЛИКЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НУТҚИЙ-МАВЗУИЙ ТУРЛАРИ.....	180
33. Ваымуродова Laylo Кахрамоновна NUTQIY FAOLIYAT VA NUTQIY STRATEGIYANING PRAGMATIK IFODASI.....	185

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Baymuradova Laylo Kaxramonovna
Qarshi davlat universiteti
Fakultetlararo Ingliz tili kafedrası
o'qituvchisi, Qashqadaryo, O'zbekiston
inyaz.2006@gmail.com

NUTQIY FAOLIYAT VA NUTQIY STRATEGIYANING PRAGMATIK IFODASI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7393913>

ANNOTATSIYA

Tilda ma'naviy madaniyatning milliy xususiyatlari ifodaning lisoniy usuliga bog'liqlikni taqozo etmaydi. Biroq ma'naviy madaniyat uchun zaruriy shart-sharoitlarning shakllanishi, rivojlanishi va voqe bo'lishida muhim tarkibiy qism sifatida unda alohida o'rin egallaydi. Turli madaniyatlarni qiyoslash til va madaniyatda milliy o'ziga xoslik masalasining qo'yilishiga olib keladi. Ushbu maqolada hozirgi zamon tilshunosligida nutqiy faoliyat va nutqiy strategiyaning pragmatik izlanishlarning o'rni va asosiy yo'nalishlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: til, madaniyat, nutq, nutqiy ifoda, inson, kommunikatsiya, pragmatika, muloqot jarayoni, nutqiy jarayon;

Baymuradova Laylo Kaxramonovna
Karshi State University
Teacher of the interfaculty
English language department
inyaz.2006@gmail.com

PRAGMATIC EXPRESSION OF SPEECH ACTIVITY AND SPEECH STRATEGY

ANNOTATION

In the language, the national characteristics of the spiritual culture do not require dependence on the linguistic method of expression. However, it occupies a special place as an important component in the formation, development and realization of the necessary conditions for spiritual culture. Comparing different cultures leads to the question of national identity in language and culture. This article talks about the role and main directions of pragmatic research of speech activity and speech strategy in contemporary linguistics.

Key words: language, culture, speech, speech expression, human, communication, pragmatics, communication process, speech process;

Баймурадова Лайло Кахрамоновна
Каршинский государственный университет
Преподаватель межфакультетского отделения английского языка

ПРАГМАТИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЧЕВАЯ СТРАТЕГИЯ

АННОТАЦИЯ

В языке национальные особенности духовной культуры не требуют зависимости от языкового способа выражения. Однако особое место она занимает как важная составляющая в формировании, развитии и реализации необходимых условий духовной культуры. Сравнение разных культур приводит к вопросу о национальной идентичности в языке и культуре. В данной статье говорится о роли и основных направлениях прагматических исследований речевой деятельности и речевой стратегии в современном языкознании.

Ключевые слова: язык, культура, речь, речевое выражение, человек, общение, прагматика, процесс общения, речевой процесс;

Zamonaviy tilshunoslik tilni tadqiq etish chegaralarini kengaytirib bormoqda. Tilshunoslikni tutash fanlar bilan – eng avvalo, madaniyat etiologiyasi va etnografiya bilan – bir yaxlit holga keltirish natijasida kulturologik tilshunoslik yoki lingvokulturologiya shakllanadi. Turli madaniyatlarni qiyoslash til va madaniyatda milliy o'ziga xoslik masalasining qo'yilishiga olib keladi. Bir tomondan, ma'lum madaniyat vakillari uchun relevant bo'lgan nolisoniy sharoitning ba'zi qirralari tilda namoyon bo'lsa, boshqa tomondan, so'zlovchilar tilni va xususan, so'zlarning ma'nolarini o'zlashtirar ekan, u dunyoni ona tili orqali ko'ra boshlaydi va ma'lum madaniyatga xos belgilarni o'rganadi.

Har qanday nutqiy ifoda bir vaqtning o'zida muloqot vositasi va shuningdek, ma'lum maqsadga, vazifaga erishish vositasi ekanligi bilan ham izohlanadi. Nutq jarayoni insonlar o'rtasidagi munosabatlarning barcha qatlamlarini qamrab oladi. Muloqot jarayonida suhbatdoshini o'ziga ishontira olish, yetkazayotgan ma'lumotga jalb qilishda nutq strategiyasini ishlab chikish, muloqot imkoniyatini o'zida aks ettiradigan muloqot jarayonidagi taktikalarga ega bo'lish, qapshi tomon bilan bahs munozaralarga kirisha olish, bahslashish qobiliyati, shuningdek, tegishli til vositalarini qo'llash imkoniyatini o'z ichiga olgan nutq ta'siri usullaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. O'z navbatida, nutqiy faoliyat muloqot tarkibida faollashadi. Muloqot tarkibi ham boshqa funksional sistemalar singari o'z invariant birliklariga ega. Ularning tahlili ma'lum faoliyat turlarining mazmuniy tarkibini tashkil qiladi. Nutqiy faoliyatning ta'sir o'tkazish bosqichi perlokutiv akt nomini olgan. Perlokutiv akt nutqiy jarayonning boshlang'ich bosqichi sanaladi. Nutqiy jarayonning keyingi kechimi muloqotdosh borasida, muloqot mavzusi, muloqot maqsadi borasidagi bilimlarga ega bo'lish bilan bog'liq bo'ladi. Shuning uchun faqat mazkur bilimlarning o'zaro munosabatini hisobga olgandagina, biz nutqiy jarayonning mohiyatini anglashga yaqinlashgan bo'lamiz. Nutqiy muloqot jarayoni, insonning nutqiy faoliyati uning rang-barang, chunonchi: ruhiy, ijtimoiy, ma'naviy, madaniy va hokazolar bilan bog'liq holda amalga oshiriladi. Nutqiy muloqot jarayoni ijtimoiy va tabiiy jarayon bo'lganligi sababli, pragmatikada nutqiy muloqot jarayoni inson faoliyatining o'nlab qirralari bilan bog'liqlikda o'rganiladi.

Shuning uchun sistem tilshunoslik til tizimini, til sistemasini o'rgansa, pragmatika muloqot, o'zaro fikr almashuv, kommunikativ maqsad, shaxslararo munosabatlar, muloqot kechimi, muloqot faolligi, nutqiy strategiya kabi so'zlashuv tizimini o'rganadi. Nutqiy muloqot jarayoniga ma'lum tizim sifatida yondashish pragmatikaning asosiy tadqiq manbai va usuli sanaladi. Pragmatikaning muayyan vaziyatda yetkazilgan ma'lumotning tinglovchiga bo'lgan ta'sirini o'rganadigan bo'limi kommunikativ strategiya atamasi bilan nomlanadi. Mazkur ta'sir etishning maqsadli hatti-harakati nutqiy strategiya doirasida o'rganiladi. O'z navbatida, pragmatolingvistika nutqiy muloqotning samarali kechishini yaxlit bir tizim sifatida, muloqot jarayonida ishtirok etadigan barcha lisoniy va nolisoniy omillari bilan uzviy bog'liqlikda, hamkorlikda o'rganuvchi fan hisoblanadi. Pragmatikaning lug'aviy ma'nosi yunoncha "pragma" so'zidan olingan bo'lib, so'zma-so'z tarjima qilinganda "ish, harakat" ma'nolarini bildiradi.

Ma'lumki, til shaxslararo o'zaro muloqotga kirishilganda harakatda bo'ladi, nutqga aylanadi. Demak, pragmatika nutqiy muloqot jarayonida sodir bo'ladigan nutqga aloqador bo'lgan barcha hodisalarni, vaziyatlarni o'rganadi. Shuningdek, pragmatika tilda mavjud belgilarning nutqdagi amaliy qo'llanishini o'rganadigan tilshunoslikning muhim tadqiqot obyekti ham hisoblanadi. Lingvistik pragmatikaning tadqiqot obyekti keng qamrovli bo'lib, nutqiy aktlar tahlili, diskurs, matnning og'zaki hamda yozma shakllari, matnning alohida turlarining lingvistik, kommunikativ voqelanishi tahlilini qamrab oladi. M. Hakimovning qayd etishicha kommunikativ niyatning ifodalanish darajasiga ko'ra ifodaning oshkora va yashirin shakllari mavjud bo'ladi. So'zlovchi nutqiga xos ifodaning oshkora yoki yashirin shakllari kommunikativ strategiya uchun yo'l ochadi. Shuningdek, uning tahlil tarkibiga so'zlovchi va tinglovchi, ularning nutq jarayonidagi o'zaro munosabati, shaxslararo munosabatda lisoniy birliklarning faollashuvi, muloqot qurilishi, muloqotni maqsadini tashkil qiluvchi omillar, nutqiy harakatlariga bog'liq masalalar majmui kiradi. Muloqot jarayoni bevosita shaxslarning axborot almashinuvi asosida quriladi. Tinglovchida axborotni eshitish jarayonida unda yetkazilayotgan axborotga nisbatan muayyan bir tasavvur paydo bo'ladi, hamda mazkur axborotga nisbatan munosabat yuzaga keladi. Bu munosabat pragmatik munosabat deb yuritiladi. Bunday munosabatlar turlicha xarakterga ega bo'lishi mumkin. Ular ko'p hollarda intellektual xususiyatga ega bo'lib, u tinglovchi (adresant) uchun qiziq tuyulmaydigan, unga taalluqli bo'lmagan axborotlardan tashkil topgan bo'lishi va ayni paytda qabul qilingan axborot unga juda kuchli emotsional ta'sir qilishi, hamda ma'lum fikr, g'oya, munosabatlarni yuzaga keltirishi va shu asosda ma'lum hatti-harakatlarga yo'naltirishi mumkin. Axborotni qabul qiluvchida yuzaga keladigan bu kabi kommunikativ ta'sir pragmatik munosabatining muhim aspekti yoki salohiyatisifatida talqin qilinadi.

So'zlovchi va tinglovchi munosabatining pragmatik ifodasi nutqiy muloqot sharoitida yuzaga keladi. Nutqiy harakat esa muloqot matnini talab qiladi va shu muloqot matni kommunikativ mazmunga ega bo'ladi hamda qator omillardan, ya'ni maqsad, motiv, strategiya kabilardan tashkil topadi. Kommunikativ jarayonda so'zlovchi va tinglovchining ishtiroki, maqsadi, vazifasi, muloqot maqsadi, muloqot kechimga ko'ra turlicha bo'ladi. So'zlovchi tinglovchining muloqot tarzi, ko'zlangan muloqotning mazmuniga bo'lgan munosabatini hisobga olishga majbur. Muloqot yuzaga kelishi uchun kommunikativ muhit bo'lishi darkor. Kommunikativ muhit, o'z navbatida, ijtimoiy xarakterga ega bo'lib, u ijtimoiy qatlamdagi shaxslarning ijtimoiy guruhning madaniyati, ma'lum etnosga xos milliy-madaniy tushunchalari, intellektual bilimi, ijtimoiy mavqeyi bilan bog'liq holda namoyon bo'ladi. Aynan shu asosda muloqot kechimi belgilanadi, maqsad aniqlanadi, kommunikativ va nutqiy strategiyalar ishlab chiqiladi. Har bir guruhda turli muloqot vaziyatlari yuzaga kelishi mumkin. Mazkur hollarda muloqot ishtirokchilari yuzaga kelgan ma'lum anglashilmovchiliklarni ikkiyoqlama hosil bo'lgan ma'lum noaniqliklarni bartaraf etish imkonini beradigan umumiy bilim zaxirasiga hamda muloqotning muvaffaqiyatini ta'minlovchi qoidalardan foydalanish malakasiga ega bo'lish maqsadga muvofiq sanaladi. Muloqotdoshlarning bir birini tushunishi, axborot almashishi lisoniy kommunikatsiyaning asosiy shartlaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun ham lisoniy muloqot pragmatika doirasida nutqiy muloqot jarayonining inson faoliyatiga aloqador bo'lgan o'nlab qirralarini bir-biri bilan bog'lagan holda o'rganadi.

Lisoniy muloqot qobiliyatining o'zi kognitiv va kommunikativ vazifalar umumlashmasi bo'lgan maqsadga erishishda lisonidan foydalana olish qobiliyati [1,B.74] tarzida namoyon bo'ladi. Nutqiy muloqot jarayonini o'rganish mobaynida presuppozitsiya lingvistik hodisa sifatida tahlil etiladi. Muloqot jarayonidagi muvaffaqiyatning dastlabki shartlari va fikrlarini o'rganishda qo'llaniladigan so'zlarning lug'aviy ma'nosiga e'tibor qaratilmasdan ifoda etilayotgan bayonotlar, ularni ishlatilishi, mazkur bayonotlarni qo'llash uchun yuzaga kelgan omillar borasidagi bilimlar kommunikativ maqsadga erishish imkonini beradi. [2.B220]. Nutqiy muloqotni o'rganishga bo'lgan pragmatik yondashuv muloqotga kirishuvchilar maqsadi va presuppozitsiya orasidagi o'zaro munosabatni aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Presuppozitsiya hodisasiga bo'lgan turli yondashuvlar ushbu tushunchaga nisbatan ishlatilgan turli xil tavsiflar mavjud. Jumladan, presuppozitsiyaning keng tarqalgan tavsiflarida turli ma'lumotlar, umumiy bilimlarning keng miqyosda qo'llanilishi, muloqot jarayonida til birliklarining lug'aviy ma'nolarini to'g'ri tushunish

borasidagi fikrlar bildiriladi. R.Stalneyker esa nutqiy muloqotga pragmatik yondashuv orqali tahlilda presuppozitsiyani muloqot ishtirokchilarining gapiruvchi tomonidan amalga oshirilgan umumiy asosini (umumiy bilimlari) tashkil etuvchi hodisa sifatida ta'riflaydi.[3, B.22]

Nutqiy muloqot inson hayoti va faoliyatining muhim shartidir. Aynan muloqot yordamida insonlar tabiatini o'zlashtirish va o'z ehtiyojlarini qondirish uchun birgalikda harakat qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Nutqiy muloqot faqat insonlarga xos bo'lgan jarayon sanalib, o'zaro nutqiy muloqot kishilik jamiyati vujudga kelishining eng asosiy unsuri hisoblanadi. Kommunikativ jarayon odamlar amalga oshiradigan faoliyatlar ichida yetakchi o'rinni egallaydi. U insondagi eng muhim ehtiyojini, ya'ni jamiyatda yashash va o'zini shaxs sifatida faoliyat yuritishi bilan bog'liq ehtiyojini qondirish sanaladi. Shuning uchun ham jamiyatdagi faoliyatni tashkil qilish uchun nutqiy muloqot har bir inson uchun ahamiyatlidir. Muloqot jarayonida pragmatik vazifalar kommunikativ maqsad doirasida voqelanadi. Shuning uchun ham nutqiy harakat natijasida yuzaga keladigan perlokutiv ta'sirni pragmalingvistik tahlil doirasiga kiritish taklifi yuzaga keldi.[4] Muloqot jarayoni kommunikativ (axborot uzatish) interaktiv (o'zaro ta'sir) va perseptiv (o'zaro idrok etish) kabi amallar asosida quriladi. Z.Vendler talqinicha, illokutiv maqsad aslida, «mental harakat bo'lib, so'zlovchi tinglovchini ushbu harakatni bajarishga undaydi». [5] Bu maqsad esa ma'lum nutqiy strategiyalar, nutqiy taktikalar yordamida amalga oshiriladi. Muloqot odamlarning birgalikdagi faoliyatlari ehtiyojlaridan kelib chiqadigan faolliklari natijasida bir birlari bilan o'zaro munosabatlarga kirishish jarayonidir. Ya'ni har bir shaxsning jamiyatdagi faoliyati (mehnat, o'qish, o'yin, ijod qilish va boshqalar) asosida o'zaro munosabatlar, o'zaro ta'sir shakllari, o'zaro hamkorlik, raqobat turlari hosil bo'ladi. Chunki, har qanday faoliyat insonlarning bir birlari bilan muloqotga kirishishi, munosabatlarni shakllantirishi, turli masalalarni muhokama qilishi, bir-biriga turlicha ma'lumotlarni uzatishi, qarama-qarshiliklarga borishi, fikr almashinuvi kabi murakkab hamkorlikda kechadi. Shuning uchun ham har bir shaxsning jamiyatda tutgan o'rni faoliyatidagi muvaffaqiyati, jamoadagi obro'si uning muloqotga kirishish qobiliyati bilan bevosita bog'liqdir. Shaxslarning mazkur jamiyatdagi faoliyati o'zaro munosabatlarning qay darajada samarali amalga oshirilishiga ham bog'liq. O'zaro hamkorlikda, munosabatlarning maqsadli kechimida muloqot muhiti muhim ahamiyat kasb etadi. Muloqot esa ma'lum kommunikativ va nutqiy strategiyalar asosida quriladi. Ko'rinadiki nutqiy muloqot strategiyasi ma'lum bir muloqot maqsadiga erishishga qaratilgan oddiy nutqiy ketma ketliklardan farqli hodisa hisoblanadi. Nutqiy harakatlar, nutqiy amallar ketma ketligi kommunikativ hodisaning voqelanishini bildiradi. Nutqiy strategiya esa o'sha voqelanishda markaziy o'rinda turadi. Nutq yaratilishi jarayonida so'zlovchi o'z nutqini tinglovchining reaksiyasiga qarab o'zgartirib boradi. Ta'kidlash lozimki, nutqni rejalashtirish hamda uning voqelanishi deyarli bir vaqtning o'zida amalga oshiriladi. Inson har doim ham o'z nutqining qanday shaklda ifodalanishini oldindan bilavermaydi, chunki bir jumla yoki so'z boshqa jumla yoki so'zni aytishni taqozo qiladi. Kognitivistlar fikriga ko'ra, bu jarayon grammatik monitor qurilma (monitoring) nazorati ostida kechadi. [6]

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, Kommunikativ strategiya doimo nutq vaziyatidan kelib chiqqan holda rejalashtiriladi. Qo'llanilgan strategiyaning samarali bo'lishi nutq vaziyatining adresant tomonidan boshqarilishini ta'minlaydi. Shuningdek, nutq vaziyati tahlili, baholanishi ham aynan adresant tomonidan amalga oshiriladi. Nutqiy strategiya esa butun muloqot jarayonida dialogning qurilishini ta'minlash maqsadida paydo bo'ladi. Nutqiy strategiya ma'lum muloqot jarayoniga xos bo'lgan ijtimoiy, psixologik, emotsional xususiyatlar bilan bog'liq bo'lib, so'zlovchi yoki tinglovchilarning maqsad, istak-xohishlari asosida amalga oshiriladi. Nutqiy strategiya dialog yoki muloqot jarayonida nutqiy muomala modellari (odatiy salomlashish, formal suhbat usullari va shu kabilar) tarzida, shuningdek, noodatiy muloqot usullaridan (luqma tashlash, fraza, maqol, matal kabilar yordamida) foydalanish bilan hosil qilish mumkin. Umuman olganda kommunikativ strategiya tahlili quyidagilarni e'tiborga oladi:

- kommunikativ vaziyat yuzaga kelishidan oldingi holat tahlili;
- muomala modelini belgilash;
- belgilangan model asosida muloqot yurishlarini rejalashtirish, nutq va muomala usullarini aniqlashtirish;

-strategiya tuzilishini maqsad va motivga moslashtirish;

-maqsad qilingan kommunikativlikka erishish.

“Muloqot inson psixologiyasi va fiziologiyasi bilan chambarchas bog‘liq hodisadir. Chunki har qanday nutq tafakkur bilan, tafakkur esa ruhiyat bilan bog‘liqdir. Tanani ruh boshqarib turadi. Demak, ruhga ta’sir etgan har qanday narsa tanaga ham ta’sir etadi.

Kommunikativ strategiya aniq muloqot vaziyatida strategiyani amalga oshirishga qaratilgan usullarni bajaruvchi taktika orqali amalga oshiriladi. So‘zlovchi ongida mavjud bo‘lgan va ko‘zlangan kommunikativ maqsadga erishish imkonini beradigan nutqiy tuzilmalar majmuasi ushbu shaxsning pragmatik zahirasi va imkoniyatidir. O‘z navbatida, kommunikativ taktika muloqotning real o‘zaro ta’siri, kechimi jarayonida qo‘llaniladigan amaliy yurishlar majmui sifatida baholanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. A.A. Abduazizov – “Til nazariyasi”, 2010
2. Сафаров Ш. Прагмалингвистика. –Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”, Давлат илмий нашриёти, 2008. -74б
3. Sh.S.Safarov – Pragmalingvistika, 2008 E.Sepir – Language.
4. Худойберганаева Д., Лингвокультурология терминларининг қисқача изоҳли луғати. – Тошкент: Turon zamin ziyo, 2015. – 41 б
5. S.Ter-Minasova - Sintagmatika rechi: ontologiya i evristika, 1980, 2009.
6. V.Gumbol' dt - Development of the Human Species, 1999.
7. E.S.Kubryakova – Kognitiv lingvistika haqida, 2001
8. A.D.Arutyunova – Tilning mantiqiy taxlili, 1991
9. V.G.Gak – Tilshunoslik savollari,
10. Сафаров Ш. Прагмалингвистика. –Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”, Давлат илмий нашриёти, 2008. -86б.
11. Вендлер З. Иллокутивное самоубийство // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып.ХVI. – М.: Прогресс, 1985. – С. 238-250.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000